

POLAND

POLAND

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА У ЖЕНЩИН НА БЕРЕМЕННОСТЬ: РОЛЬ ДИЕТЫ, АКТИВНОСТИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Ботирова Хумайра Нодировна

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
Кафедра Акушерства и гинекологии, детской гинекологии, Ташкент,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219439>

Актуальность: Ожирение - серьезная глобальная проблема здравоохранения, поскольку доля женщин, вступающих в беременность с индексом массы тела, превышающим или равным 25 кг / м² приближается к 50%[1]. Ожирение во время беременности связано с общепризнанным повышенным риском неблагоприятных исходов для здоровья как женщины, так и ее младенца[2]. Материнское ожирение является одним из основных факторов риска неблагоприятных последствий для здоровья как матери, так и ребенка, включая серьезную проблему общественного здравоохранения в виде детского ожирения, масштабы которого во всем мире возрастают[3].

Цель исследования: оценить снижение гестационных осложнений у женщин с ожирением путем оптимизации подходов к предгравидарной подготовки

Методы и результаты исследования: Исследование включало два этапа. На первом этапе проводилось ретроспективное исследование с целью выявления факторов риска развития гестационных осложнений. В исследование были вовлечены родовые истории 20 женщин, разделенных на группы в соответствии с показателями ИМТ. Второй этап нашего исследования включал проспективное когортное исследование, в рамках которого мы анализировали характеристики беременности у женщин с избыточным весом и оценивали эффективность методов подготовки к беременности. В процессе исследования факторов риска развития гестационных осложнений мы выявили, что у женщин с избыточным весом гораздо чаще наблюдаются такие осложнения, как ранний токсикоз, преэклампсия, СОРП и макросомия плода. Частота этих осложнений увеличивается с ростом индекса массы тела.

Выводы: Исследования также показали, что у женщин с избыточным весом увеличено риск развития гестационного диабета и гипертонической болезни во время беременности, что может негативно сказаться на

здоровье как матери, так и ребенка. Поэтому предгравидарная подготовка у женщин с избыточным весом может способствовать снижению риска этих осложнений и обеспечить более благоприятные условия для развития ребенка.

На основе проведенных исследований можно заключить, что акцент на предгравидарной подготовке у женщин с избыточным весом является крайне важным и может значительно улучшить исходы беременности, уменьшив риск осложнений как для матери, так и для ребенка.

Литература:

1. Limiting weight gain in overweight and obese women during pregnancy to improve health outcomes: the LIMIT randomised controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2011 11:79. 1
2. *Lancet*. 2018 May 05; 391(10132): 1842–1852. doi:10.1016/S0140-6736(18)30312-X. Origins of lifetime health around the time of conception: causes and consequences TP Fleming¹, A Watkins², MA Velazquez³, JC Mathers⁴, AM Prentice⁵, J Stephenson⁶, ME Barker^{7,8}, R Saffery⁹, CS Yajnik¹⁰, JJ Eckert¹¹, MA Hanson^{8,11}, T Forrester¹², PD Gluckman^{13,14}, and KM Godfrey^{7,8,11}
3. Ruebel ML, Cotter M, Sims CR, Moutos DM, Badger TM, Cleves MA, Shankar K, Andres A. Obesity modulates inflammation and lipid metabolism oocyte gene expression: a single cell transcriptome perspective. *J Clin Endocrinol Metab*. 2017; 102:2029–2038. [PubMed: 28323970]